

ПОЛОЖЕНИЕ ГАБАПЕНТИНА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА

Ё.Т.Саидкаримова

Ташкентский фармацевтический институт
dr.yorqinoy@gmail.com tel: +998901206255
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185423>

Актуальность темы: Габапентин и прегабалин в совокупности составляют класс габапентиноидов, аналогов γ -аминомасляной кислоты (ГАМК), первоначально разработанных как противосудорожные средства. За последнее десятилетие значительно возросло злоупотребление габапентиноидами. Хотя фармакологическое обоснование недостаточно изучено, злоупотребление габапентиноидами обычно происходит в сочетании с другими веществами, в первую очередь опиоидами, и может быть направлено на получение приятных эйфорических эффектов, усиление эффектов других веществ или самолечение состояний, таких как абстиненция, боль, тревога или бессонница. Хотя побочные эффекты при приеме только габапентиноидов, как правило, относительно безобидны, все больше данных указывает на то, что габапентиноиды значительно увеличивают заболеваемость и смертность, связанные с опиоидами. Хотя может быть оправдано усиление регулирования назначения габапентинов, необходимы усилия по снижению вреда и повышение информированности пациентов и медицинских работников, чтобы смягчить тенденцию к злоупотреблению габапентиноидами [1]. Сегодня положение лекарств на рынке Узбекистана определяется их контент-анализом. Ряд ученых вели работы в этой области, в том числе по методу антидепрессантов, нейролептиков и др. [2,3]. Результаты этого эксперимента и анализа станут основой для дальнейших исследований, что обеспечит актуальность работы.

Цель темы: Изучение метода контент-анализа габапентина, одного из импортируемых и производимых в Республике Узбекистан противосудорожных препаратов.

Методы и приемы: Контент-анализ наркотиков, методы сравнительного анализа.

Результаты. Для анализа ассортимента препаратов габапентина на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан использованы данные Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий [4]. Анализ показал следующее. Количество противосудорожных препаратов, зарегистрированных в Республике Узбекистан, составляет 42 в 2017 году, 52 в 2018 году, 53 в 2019 году, 53 в 2020 году и 63 в 2021 году. По результатам анализа, в 2017-2021 годах в странах дальнего зарубежья произведено 161 препарата против эпилепсии, в странах СНГ – 48, в Узбекистане – 54 и всего 263. Из них в 2017-2021 годах 1 препарат габапентин зарегистрирован в Узбекистане, не в странах СНГ, и 21 препарат в странах дальнего зарубежья. Зарегистрированные препараты габапентина в основном находятся в следующих странах. Это: Германия 5, Индия производит 7 препаратов, Пакистан 4, Венгрия 4, Швейцария 1 и Узбекистан 1 в форме таблеток и капсул.

Вывод: В заключение можно сказать, что данный препарат широко используется на рынке Узбекистана. Основная их часть и отсутствие контроля за ее оборотом могут привести к наблюдению случаев отравления этими препаратами, что требует разработки специальных аналитических методов для выявления таких случаев.

References:

1. Eyooy K. E. et al. Gabapentinoid pharmacology in the context of emerging misuse liability // The Journal of Clinical Pharmacology. – 2021. – Т. 61. – С. S89-S99.
2. Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Узбекистана за 2017-2021 годы
3. Saidkarimova Yo.T., Jalilov F.S Gabapentin dori moddasi va uning tibbiyotda ishlatilishi //«Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии», 24-25 ноября 2022 года, г.Бухара, Узбекистан. 163-164 бетлар.